

Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Gelişim Aşamaları Üzerine Bir İnceleme

A Review on Early Childhood Education and Developmental Stages in Turkey

Erdal Demir¹ Ayşe Örs² Merve Uzun³ Ayşe Konyalıoğlu⁴

¹ Okul Müdürü, MEB, Karaman, Türkiye ORCID N.: 0000-0001-8815-0860

² Müdür Yardımcısı, MEB, Karaman, Türkiye ORCID N.: 0009-0007-3049-9470

³ Okul Müdürü, MEB, Karaman, Türkiye ORCID N.: 0009-0006-8288-8008

⁴ Öğretmen, MEB, Karaman, Türkiye, ORCID N.: 0009-0008-3466-4135

ÖZET

Bu çalışmada Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin tarihçesi, eğitimin çocukların okul başarısına olan etkileri, programları ve politikaları, Milli Eğitim Şuralarında okul öncesi eğitimin yeri, okul öncesi eğitimle ilgili bazı yasal düzenlemeler, kalkınma planlarında okul öncesi eğitimin yeri, “4+4+4 yasasının” Erken Çocukluk Eğitimine etkileri, Erken Çocukluk Eğitimi algısı ve eğitimden yararlanma eğilimleri, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, 2023 Eğitim Vizyonunda erken çocukluk eğitiminde fırsatlar ve riskler ve sonuç ve öneriler yer almaktadır. Geçmişten günümüze kadar erken çocukluk eğitimi için birçok çalışmalar yapılmıştır. Fakat son 10 yılda erken çocukluk eğitiminin önemi daha fazla artmış ve bu yönde yapılan çalışmalara da daha fazla önem verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Politikası, Erken Çocukluk Eğitimi, Öğrenci, Öğretmen.

ABSTRACT

In this study, the history of Early Childhood Education in Turkey, the effects of education on children's school success, programs and policies, the place of pre-school education in the National Education Councils, some legal regulations regarding pre-school education, the place of pre-school education in development plans, "4+4+4" The effects of the law on Early Childhood Education, the perception of Early Childhood Education and tendencies to benefit from education, the dissemination of pre-school education, the opportunities and risks in early childhood education in the 2023 Education Vision, and the results and recommendations are included. Many studies have been carried out for early childhood education from past to present. However, in the last 10 years, the importance of early childhood education has increased and more importance has been given to studies in this direction.

Keywords: Education Policy, Early Childhood Education, Student, Teacher.

GİRİŞ

Problem Durumu

“Erken çocukluk” olarak adlandırılan bir çocuğun doğumundan 7 yaşına kadar geçirdiği sürede çocuklar büyük bir hızla gelişirler. Beyin gelişimi, algısı, kişiliği, sosyal ve zihinsel yetenekleri önemli ölçüde gelişir. Çocuğun erken çocukluk döneminde bu gelişmeleri sağlayamamasının bilişsel, duygusal ve sosyal açılardan olumsuz sonuçları olabilir. Çocuğun kritik gelişim çağı olan 7 yaşına kadar nasıl bir ortamda geliştiği ve nasıl bir eğitim aldığı çok önemlidir (Oral ve ark., 2016).

Gelişimden bahsederken büyüme, olgunlaşma, öğrenme, hazırlık ve kritik dönem gibi temel kavramları bilmek gerekir. Büyüme sadece vücut büyüklüğünün, ağırlığının ve hacminin artmasıdır ve vücudun farklı organlarında farklı hızlarda gerçekleşebilir (Senemoğlu, 2012) Olgunlaşma, genlerimiz tarafından belirlenen, kontrol edilen ve öğrenme deneyimlerinden bağımsız olarak gerçekleşen bir büyüme sürecidir (Keenan, Evans ve Crowley, 2016; Senemoğlu, 2012). Olgunlaşma kavramı sıklıkla fiziksel gelişimle ilişkilendirilse de, büyüme, gelişme ve gelişimin tüm alanlarındaki değişimde önemli bir rol oynamaktadır (Hills ve Bryne, 2010; Malina, Bouchard ve Bar-or, 2004; Manna, 2014; Bilge, 2014).

Citation: Demir, E., Örs, A., Uzun, M. & Konyalıoğlu, A. (2024), “Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Gelişim Aşamaları Üzerine Bir İnceleme”, International QMX Journal, 3(1), 94-99. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Ancak öğrenme, bireyin her türlü çevresel faktörün etkisi altında edindiği deneyimleri ve bunun sonucunda bireyde oluşan kalıcı değişiklikleri ifade etmektedir (Wise, 2014).

Okul öncesi eğitim ile ilgili aktif uygulamalar yapan ülkelere baktığımızda gelişmiş ve gelişmeye açık ülkeler olduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmaları da gösteriyor ki okullaşma oranı hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Millî Eğitim Bakanlığı verilerine göre 1999-2000 yılları arasında 36-72 aylık çocukların okullaşma oranı %10,2 iken, bu oran 2009-2010 yılı verilerine göre %39'dur (Diken, 2018).

Okul öncesi eğitimin çocuğun gelişimi üzerinde önemi tartışılmaz bir gerçektir. Bir ülkenin geleceği olan çocukların bireysel gelişimi ailesi ve çevresi için ve hatta ülke ekonomisi için çok büyük önem arz etmektedir. AÇEV nitelikli ve etkili bir erken çocukluk eğitiminin Türkiye'ye katkılarını şöyle sıralıyor (Kaytaç, 2005):

- ✓ Çocuklar üretken, yaratıcı, yapıcı ve sorun çözmede daha etkin olurlar.
- ✓ Dil gelişimi, zihinsel gelişim, sosyal gelişim, fiziksel ve duygusal gelişimini tamamlamış çocuklar ilköğretime daha hazır olarak başlayacaktır.
- ✓ Okula gelişimsel olarak hazır çocukların olumsuz davranış göstermemesi(okulu terk etme, sınıfta kalma, arkadaşlar arası olumsuz atmosfer vb.) okulda hem maliyeti düşürür hem de başarı kaçınılmaz olur.
- ✓ Ekonomik alanda vasıflı çalışan sayısı artar, yükselen üretim ekonomik yarar getirir.
- ✓ Eğitim arttıkça suç oranları düşer. Bir okul fazla yap ki bir cezaevi az yapmış olursun sözünü akıllara getirir
- ✓ Toplumda eşitsizlik ortadan kalkar.
- ✓ İş hayatına ve ekonomiye kadın gücünün desteği artar.
- ✓ Eğitilmiş toplumlarda çocukların ölüm oranları düşer.
- ✓ Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması köyden kente göçün zorunlu olduğu durumlarda uyum sorununu ve bölgeler arası farkı en aza indirir.

Erken çocukluk dönemi çocuğun her yönüyle gelişmesinde ve yetişmesinde kritik bir dönemdir (Yavuz, 2015).

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, Okul Öncesi Eğitiminin önemi, tarihçesi ve Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde yapılan çalışmalar incelenmiştir. Eğitim politikaları ve bölgeler arası farklılıklara dikkat çekilmiştir. Eğitim düzeyi yüksek aile ile eğitim düzeyi düşük ailelerin okul öncesi eğitime bakışı değerlendirilmiştir.

Araştırmanın Önemi

Yapılan çalışmaya göre Okul Öncesi Eğitim her dönemde önemli görülmüştür. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum Okul Öncesi Eğitim ile ilgili çalışmaları ve yaygınlaştırılmasını sınırlandırmıştır. Kalkınma Planlarında yer verilen okul Öncesi Eğitimin yaygınlaştırılması politikası için ayrılan bütçenin daha çok ilköğretime aktarıldığı görülmektedir. Bu nedenle okul öncesi Eğitim günümüzde bile halen zorunlu hale gelememiştir. Bölgeler arasındaki fark kapatılarak fırsat eşitliği sağlanmaya çalışılmakta fakat aile eğitim(okul öncesi eğitimi gereksiz görme) ve maddi olanakların yetersizliği bu girişimleri engellemektedir.

Yöntem

Çalışma literatür değerlendirmesi olarak yapılmıştır. Çalışma okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi öğretmen politikaları ve eğitim ekonomisi üzerine yapılmıştır. Okul Öncesi eğitimde sosyal, siyasi, ekonomik etkenler incelenmiştir.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma Okul Öncesi Eğitimin Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası gelişimi ile sınırlıdır. Dönemler içinde Okul Öncesi Eğitim Politikaları incelenmiştir. Belirtilen dönemler içinde Öğretmen Yetiştirme Programları incelenmiştir.

Bu araştırma, 1963-2023 yıllarını kapsayan on bir kalkınma planının eğitim politikaları bölümleriyle sınırlıdır. On Birinci Kalkınma Planı uygulama dönemi devam ettiği için sonuçları değerlendirme dışında tutulmuştur.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE TARİHÇESİ

Cumhuriyet Öncesi Dönem

Kaynaklara göre Erken Çocukluk Eğitimine Cumhuriyet öncesinde 15. Yüzyılda yer verilmeye başlanmıştır. Sıbyan Mektepleri eğitime verilen önemin bir göstergesidir.

Bazı eğitimciler Meşrutiyet Döneminde yurtdışına giderek orada açılan okulları gezip döndüklerinde bu kurumlara benzer kurumlar açmışlardır. 1913-1917 yılları arasında çıkarılan kanunlarda anaokullarının açılmasına yer verilmiştir. Bu okullarda görev yapacak öğretmenler içinde çeşitli öğretmen yetiştirme okulları açılmıştır. Okul Öncesi Eğitim Öğretmen Yetiştirme Programları hazırlanırken dini eğitim ön planda tutulmuştur (MEB, 2011). Fakat 1913-1917 yılları arasında geçen Balkan Savaşları ve devletin içinde bulunduğu zorluklar nedeniyle küçük çocukların eğitimi ailelerin kontrolüne bırakılmıştır. Cumhuriyet öncesinde erken çocukluk eğitimi adına birçok yenilikçi adım atılmasına rağmen çok başarılı olunamamıştır.

Cumhuriyet Sonrası Dönem

Cumhuriyet ilan edildiği tarihte, 80 civarında okul öncesi eğitim kurumu vardı. Harf İnkılabının yapılması ile devletin kaynaklarını okuma ve yazmaya ayırması Okul öncesi eğitimi geri plana atmıştır. Okul öncesi eğitim evde ailelerin denetimine bırakılıp; anaokulu ve anasınıflarına ayrılan ödenekler ilköğretim hizmetlerine aktarılmıştır. Böylece çevresel olanaklarla çalışmalarını sürdüren okullar da 1937–38 öğretim yılında kapanmıştır.

Çalışma hayatına kadının da başlaması ile çocuk bakımına farklı ihtiyaç alanları eklenmiştir.1940 yılında belirtilen genelgede anaokulu yönetmeliğinin fabrikalarda uygulanması genelgeyle her ile bildirilmiştir. Ancak özel idare bütçelerinin darlığı, bu uygulamayı hayata geçirememiştir (MEB, 2011).

İlk önemli gelişme 1960’larda “çocuğun korunması”nın beş yıllık kalkınma planlarına alınmasıdır. Yönetmeli ile çocuğun korunması güvence altına alınmıştır.

2000’lerde erken çocukluk eğitiminin zorunlu olması için pilot uygulama 2009-2010 eğitim öğretim döneminde 32 ilde başlatılmıştır ve okullaşma oranının yüzde 33’ten yüzde 39’a çıktığı veriler ile belirtilmiştir. Bu oran okul öncesi eğitim için büyük bir orandır ve eğitimde ciddi bir artış olmuştur.

2012-2013 yıllarında ise 4+4+4 sistemine geçilmesiyle ilkokullarda okula başlama yaşı aşağı çekilmiştir. Bu doğrultuda erken çocukluk eğitimi için yaygınlaştırma çalışmalarına dönülmek suretiyle zorunluluktan çıkarılmıştır. Okul öncesi eğitim ile ilgili adımlar hep yarım kalmış ve dönemler içinde somut bir gelişmeye yer verilememiştir (Arkan ve Öztürk, 2018).

Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 ve 2016-2017 Okul Öncesinde Okullaşma Oranları Ve Öğrenci sayıları istatistik raporuna göre düzenlenen Grafik-1’e bakılırsa 2012-2013 yıllarında okul öncesinde okullaşma oranı %50’lerde iken, bu oran yıllar içinde sürekli artış göstererek 2017-2018 döneminde %70’lere kadar çıkmıştır. Bu artışın sebepleri arasında çalışan kadın sayısının artması ve şehirleşme ile çocukların sokakta oyun alanlarının yetersizliği gösterilebilir. En önemli ve güncel sorunumuz olan internet ortamında sosyal ağların sıklıkla kullanılması ailelerin çocukları üzerindeki ilgisini azaltmış ve konuşma geriliği, davranış bozukluğu gibi problemleri beraberinde getirmiştir. Ailelerin bazen suçluluk bazen de çaresizlik ile arayışa girmesi okula olan ilgiyi arttırmıştır.

TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ POLİTİKALARI

1990’lı yıllarda okul öncesi eğitimde önemli gelişmeler olmuştur. Okul öncesi eğitimin çocukların eğitim yaşantılarının en önemli basamaklardan biri haline gelmesi için önemli gelişmeler görülmüştür. Milli Eğitim Şuralarında ve Kalkınma Planlarında geçmişten günümüze okul öncesi eğitime yer verilmiştir. Erken Çocukluk Eğitiminin değeri yıllardır bilinmekte fakat maddi olanaksızlıklar, siyasi gelişmeler gibi faktörler bu eğitimi bazı zamanlarda geri planda bırakmıştır. Fakat günümüzde Erken Çocukluk Eğitiminin değeri bilinmekte ve bu konuda önemli gelişmeler kat edilmektedir.

Son yıllarda okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması konusu bir devlet/hükümet politikası haline gelmiştir. (Gür ve Çelik, 2009).

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI

Ülkemizde okul öncesi eğitimin önemi, MEB’in 2009 yılı 53 sayılı genelgede aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Yapılan tüm çalışmalara rağmen toplumumuzun bazı kesimlerinde okul öncesi eğitimin önemi konusunda bilgi eksikliği bulunmaktadır (Gür ve Çelik, 2009).

Bu genelgede, okul öncesi dönemde (0-72 ay) sunulacak eğitimin çocuklar açısından ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır. Çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, motor ve öz bakım gelişimleri için bu yaşlarda verilen eğitim gelişmelerinin temelini oluşturmaktadır. Bu sebepten dolayı okul öncesi eğitim yaygınlaşmalı ve zorunlu hale getirilmelidir. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onları küçük yaşta eğitmek ve ileride başarılı bireyler olarak yetiştirmek ülkemizin gelişmesi ve kalkınması açısından son derece önemlidir. Sadece çocukları değil onları bu yolda yardım edecek öğretmenlerimizin de eğitimleri çok önemlidir. Ülkemizde okul öncesinde okullaşma oranını yükseltmek ve ülke olarak kalkınabilmek için okul öncesi eğitimde uzmanlaşmış nitelikli insanlar yetiştirmek gerekmektedir.

Son yıllarda, okul öncesi okullaşma oranı ile derslik ve öğretmen sayılarında hızlı bir artış söz konusudur. 2007–2008 öğretim yılında, 3–5 yaş (36–72 ay) çağ nüfusu için okul öncesi eğitime katılım oranı % 17.71’e yükselmiştir(Gür ve Çelik, 2009).

Çalışan ailelerin yoğun bir şekilde bulunduğu büyük şehirlerde özellikle annenin de çalıştığı ve çocukların oyun, iletişim ve çevreyle etkileşiminin az olduğu illerimizde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve zorunlu hale getirilmesi çok önemlidir. Çalışan ve bu sebeple çocuğuna yetemeyen anne ve babalar, dışarda oynayamayan ve evde kapalı kalan çocukları için okul öncesi eğitimden faydalanırlarsa topluma daha sağlıklı bireyler kazandırabilirler. Çünkü okul öncesi eğitim çocuğun ileriki yaşlardaki akademik başarısı ve ülkenin geleceği ile ilişkilidir. Bu sebepten dolayı ülkemizin okul öncesi eğitime önemli bir sermaye ayırması gerekmektedir. Her çocuğun ücretsiz okul öncesi eğitimi almaya hakkı olmalıdır. Dünyada birçok ülkede okul öncesi eğitim fazlasıyla önemsenmekte ve önemli bütçeler okul öncesi eğitim için ayrılmaktadır. Bunun en önemli sebebi kadınların iş gücüne katılımlarıdır. Çalışan anne oranının yüksek olması okul öncesinde okullaşma oranının yüksek olmasında önemli rol oynar. Ülkemizde çalışan anne oranı diğer dünya ülkelerinden düşük olduğu için okul öncesi okullaşma oranları özellikle kırsal kesimde düşüktür.

Türkiye’de MEB okul öncesi eğitim alanında başarılı olmuş illere daha çok kaynak sağlamak zaten iyi durumda olan eğitimin daha iyi olması için uğraşmaktadır. Oysaki okul öncesi eğitim açısından tüm illerde fırsat eşitliği sağlanması ve eğitimde eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması konusunda başarılı olamayan illere daha çok kaynak sağlanması ülkemizde bölgeler arası eğitim eşitsizliğini ortadan kaldırır.

2023 EĞİTİM VİZYONU’NDA ERKEN ÇOCUKLUK: FIRSATLAR VE RİSKLER

Fırsatlar

23 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtılan ve yayımlanan “2023 Eğitim Vizyonu”nda erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olacağı ilan edilmiştir. Buna göre; üç yıl içerisinde niteliği artırmak için ortak kalite standartlarının oluşturularak izlemesinin yapılacağı, dezavantajlı gruplar için alternatif modellerin hayata geçirileceği, besin ve materyal desteğinin sağlanacağı, yaz okulu programları ve toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yaygınlaştırılacağı

belirtmiştir. Bunun yanı sıra; ailelere bu konuda eğitim verileceği, özel gereksinimli çocukların bütünleştirilmesine dair öğretmen eğitimlerinin sağlanacağı ve dezavantajlı gruplara yönelik alternatif programların oluşturulacağı belirtilmiştir (Arkan ve Öztürk, 2018).

2023 Vizyon belgesinde okul öncesi eğitim adına daha önceki dönemlerde yapılan hatalar ve eksik programların önüne geçmek adına okul öncesi eğitim amaçları, hedefleri, geçerliliği, verilecek olan eğitim programları önceden hazırlanıp somut bir şekilde ortaya konulmalıdır. Tüm bu kriterler yerine getirildiğinde okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilmelidir. Ayrıca ortak kalite standartları belirlenmeli ve her çocuğun eşit olarak okul öncesi eğitimi alabilmesi çok önemlidir. 2023 Vizyon Belgesinde bu kriterler öngörülmüş ve okul öncesi eğitimin ilerleyen yıllarda ülkemizin kalkınmasını önemli ölçüde arttıracığının önemi benimsenmiştir.

Riskler

Türkiye’de okul öncesinin 5 yaş için zorunlu hale gelmesindeki en büyük risk eğitimsel altyapıdır. Çünkü Türkiye’de erken çocukluk eğitimine ait altyapı guruplara ayrılmaktadır. (Arkan ve Öztürk, 2018). 5 yaş için zorunlu hale gelen okul öncesi eğitim 3 ve 4 yaş gurupları için bazı koşulları olumsuz hale getirebilir. Örnek olarak eğitimsel kaynaklar 5 yaş grubunda yoğunlaşır ve 3-4 yaş gurubunda eğitimsel kaynak sıkıntısı yaşanabilir.

Bir diğer risk ise okul öncesinde öğretmen ve çocuk eğitim programlarının denetimlerini yapanlar okul yöneticileridir. Bağımsız anaokulu yöneticileri okul öncesi alanından mezun olmuşlardır. Fakat ilköğretime bağlı anasınıflarında yöneticiler genellikle farklı eğitim alanlarından mezun olmuşlardır. Bu da eğitimin değerlendirilmesi açısından yeterliliği ve güvenilirliği azaltmaktadır. Çünkü okul öncesi alanından olamayan bir yönetici doğru analizleri yapmakta zorlanabilir.

Diğer bir risk 5 yaş dönemindeki okula gitmeyen çocuğun ailesi tarafından desteklenmesi gerekir. Fakat aile kendi imkânları ile böyle bir olanağı yeterince sağlayamaz. Zorunlu olması halinde niteliksiz sınıflar veya yeterli kaliteli öğretmen kaynağının sağlanamaması olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu da çocuk gelişimi açısından büyük bir risk oluşturacağı ifade edilmiştir (Arkan ve Öztürk, 2018).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Eğitimde asıl olan öğrencidir, öğretmende öğrenci faktörünü tamamlayan en önemli etkidir. Öğrencinin iyi bir eğitim alması iyi yetişmiş öğretmen ile sağlanabilir ve bunlarda devlet politikası olarak atılan adımlar ile sağlanır. Devlet sınırları içindeki her bölgeye aynı imkânlarda eğitim fırsatı sağlayabilmelidir. Ekonomik etkenler devlet bütçesi ile desteklenerek her çocuğa eşit imkânlar sunulabilmelidir. Bu sosyal devlet anlayışının temelidir. Okul Öncesi eğitim ile ilgili kararlar kararsızlıktan kurtulmalı ve bölgeler arası farklar kapatılarak her çocuk eğitim alabilmelidir.

MEB 2023 Eğitim Vizyonunda erken çocukluk eğitimi vurgulanmıştır. Fırsatları ve riskleri göz önünde bulundurulursa bu vizyon sayesinde erken çocukluk eğitimi önemli ölçüde gelişebilmesi ve yaygınlaşabilmesi mümkündür. Yapılan bu araştırma doğrultusunda çocukların olumlu okul algılarını geliştirebilmelerine yönelik aşağıda önerilerde bulunulmuştur. Bunlar (Arkan ve Öztürk, 2018);

- ✓ Sağlam bir eğitim altyapısının oluşturulması,
- ✓ Erken çocukluk eğitimi için ayrılan bütçenin artırılması,
- ✓ Çocukların gelişimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için alanında uzman kişilerden oluşan ölçme ve değerlendirme merkezlerinin oluşturulması,
- ✓ Çocuklarla ilgili eğitimsel verilerin ilkökul öğretmenleriyle paylaşılması ve bu bilgilerin akışını sağlayacak bir sistemin oluşturulması,
- ✓ Dezavantajlı çocuklar için vizyonda belirlenen model ve uygulamaların devamlılığının sağlanması ve zaman içerisinde geliştirilmesi,
- ✓ Çocukların eğitim alacakları iç ve dış mekânların dizaynının çeşitlendirilmesi,
- ✓ Eğitim sürecini değerlendirecek olan yöneticiler için bu konuyla ilgili çalıştay, panel, seminer gibi çalışmaların yapılmasıdır.

KAYNAKÇA

- Arkan, A. Öztürk, N. (2018). 2023 Vizyonunda Erken Çocukluk Eğitimi. http://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/Erg_Herkes-%C4%B0c%C4%B0n-Esit-Firsat-Turkiyede-Erken-Cocukluk-Egitiminin-Durumu-Ve-Oneriler.web_.pdf.
- Bredenkamp, S. (2015). Erken Çocukluk Eğitiminde Etkili Uygulamalar. (Effective Practices in Early Childhood Education, 2nd Edition). (Çev. Hatice Zeynep İnan ve Taşkın İnan). 343-345. Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Deretarla Gül, E. (2008). Meşrutiyetten Günümüze Okul Öncesi Eğitim. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 1., s.269-278 <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50423>.
- Diken, İ. H. (2018). 5.Baskı Pegem Akademi, Erken Çocukluk Eğitimi. <http://pegemindeks.net/index.Php/Parti/article/viewFile/3634/2957>.
- Gür, B. S., Çelik, Z. (2009). Türkiye’de Milli Eğitim Sistemi Yapısal Sorunlar ve Öneriler. http://file.setav.org/Files/Pdf/20121126140909_setav-turkiyede_milli_egitim_sistemi.pdf.
- Hills, A.P. & Byrne, M (2010). An Overview of Physical Growth and Maturation. Medicine and Sport Science. 55: 1-13. Erişim Tarihi: 20.04.2016. <https://www.karger.com/Article//321968>.
- Keenan,T., Evans, S. Evans, & Crowley,K. (2016). An Introduction to Child Development (3rd Edition). 5-7. California: SAGE Publication.
- Oral, I. Yaşar, D. Tüzün I. (2016). Her Çocuğa Eşit Fırsat: Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimin Durumu ve Öneriler.[Http://Www.Egitimreformugirisimi.Org/Wp-Content/Uploads/2017/03/Erg_Herkes-C4%B0c%C4%B0n-Esit-Firsat-Turkiyede-Erken-Cocukluk-Egitiminin-Durumu-Ve-Oneriler.Web_.Pdf](http://Www.Egitimreformugirisimi.Org/Wp-Content/Uploads/2017/03/Erg_Herkes-C4%B0c%C4%B0n-Esit-Firsat-Turkiyede-Erken-Cocukluk-Egitiminin-Durumu-Ve-Oneriler.Web_.Pdf)
- Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. (21. Baskı). 3-5. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Malina,R.M., Bouchard, C. & Bar-or,O. (2004). Growth, Maturation and Physical Activity. (2nd Edition). 4-5. Illinois: Human Kinetics.
- MEB (2011) Erken Çocukluk Eğitiminde Temel İlkeler, s. 6,Ankara. http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Erken%20%C3%87ocukluk%20E%C4%9Fitiminde%20Temel%20%C4%B0lker.pdf
- Tunçeli, H. İ., & Zembat, R. (2017). Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin Değerlendirilmesi ve Önemi. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-12.
- Yavuz, S. (2015). Erken Çocukluk Eğitiminin Önemi ve Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim. <https://pedagogsevilyavuz.com/detay-icerik-pedagog-sevil-yavuz-57-makaleler-erken-cocukluk-egitiminin-onemi-ve-turkiyede-okuloncesi-egitim.html>